

GTX - Crises

Atualizações pendentes: notas sobre artes, educação e cultura digital

Dra. Daniela Nery Bracchi (UFPE-CAA).¹
Mestrando Carlos Eduardo Galon da Silva (PPGEduc/UFPE-CAA)²

RESUMO

Através de notas teóricas e referências bibliográficas, neste estudo indicamos reflexões sobre a educação, as artes e a cultura digital. Desde o início da Revolução Digital a sociedade foi desafiada com novas práticas, comportamentos e interações sociais que utilizam recursos tecnológicos. Após a pandemia de COVID-19, históricas fragilidades escolares ficaram evidentes, pois além dos retrocessos na aprendizagem, houve também o aumento de desinformação, de desigualdades e do abandono estudantil. Neste trabalho, apontamos a potência reparadora da disciplina de Artes combinada com a cultura digital para o enfrentamento deste panorama, uma vez que nesta relação é possível combinar e recombinar imagens, vídeos e símbolos com a tecnologia, de modo estimulante para educadores e educandos, superando a visão modernista ligada a noções de talento e trabalho manual, tornando assim o aprendizado significativo para os envolvidos. As práticas pedagógicas artísticas e digitais alinhadas com os interesses decoloniais, podem transformar a realidade da comunidade escolar. Para tanto é preciso atualizações e investimentos na educação que são do âmbito da estrutura, do pensamento e da formação.

Palavras-chave: Artes; educação; cultura digital; tecnologia.

ABSTRACT

Through theoretical notes and bibliographical references, in this study we indicate reflections on education, the arts and digital culture. Since the beginning of the Digital Revolution, society has been challenged with new practices, behaviors and social interactions that use technological resources. After the COVID-19 pandemic, historical school weaknesses became evident, as in addition to setbacks in learning, there was also an increase in misinformation, inequalities and student dropout. In this work, we point out the restorative power of the discipline of Arts combined with digital culture to face this panorama, since in this intersection it is possible to combine and recombine images, videos and symbols with technology, in a stimulating way for educators and students, overcoming the modernist vision linked to notions of talent and manual work, thus making learning meaningful for those

¹ Doutora e Professora Adjunta do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste (UFPE-CAA/CNPq). daniela.bracchi@ufpe.br.

² Mestrando em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste (PPGEduc / UFPE – CAA). carlos.galon@ufpe.br.

involved. Artistic and digital pedagogical practices aligned with decolonial interests can transform the reality of the school community. This requires updates and investments in the educational field in terms of structure, thinking and training.

Key-words: Arts; education; digital culture; technology.

INTRODUÇÃO

Este estudo pretende refletir sobre algumas atualizações pendentes na educação brasileira, indicando caminhos relacionais entre arte e cultura digital no desenvolvimento do conhecimento transformador. Usar tecnologia não abrange apenas manejar complexos aparelhos mecânicos, eletrônicos e cibernéticos que estão cada vez mais presentes em nossas vidas, pois mesmo antes da invenção de carros, *smartphones* e computadores, um recurso tecnológico foi desenvolvido e difundido pela humanidade para aprimorar o processo de comunicação: a linguagem. Esta continua sendo uma criação avançada, que se atualiza constantemente e motivou a criação de diversos recursos tecnológicos.

Atualmente a comunicação e o acesso de conteúdos são múltiplos e mais variados, frutos do compartilhamento de conhecimento na rede mundial de computadores (*World Wide Web*). A Geração dos anos 2000 tem dificuldade de dimensionar um mundo sem aparelhos celulares, computadores, *e-mails* e memes³, pois nasceram imersas nestas tecnologias. Hoje as interações e informações são frutos de uma construção coletiva, que ganharam potência e difusão neste contexto virtual: a cultura digital trata justamente dessas novas práticas e habilidades necessárias na interconexão, como fazer *pix*, enviar mensagens instantâneas, se divertir com vídeos, se expressar com *emoticons*⁴ ou até realizar uma videochamada. Contudo, agora a dependência tecnológica é maior, pois sem as plataformas digitais as interações econômicas e sociais praticamente voltam ao século passado de relações

³ A expressão é usada para descrever um conceito de imagem, vídeos, GIFs e/ou relacionados ao humor na internet.

⁴ Representações gráficas usadas para transmitir uma ideia, uma emoção ou um sentimento.

analógicas.

De fato a internet afetou diretamente o desenvolvimento cognitivo da sociedade, que precisou mudar bastante e em pouco tempo. Com certeza mudou o modo de aprender, mas será que mudou de maneira significativa o jeito de ensinar? Não adianta só trocar a folha mimeografada por um email ou o carretel de slides pelo projetor multimídia: é preciso mudar o pensamento educacional da lógica racionalista da modernidade. Neste sentido, as práticas artísticas e tecnológicas podem se relacionar no contexto social, num caminho de aprendizagem pela linguagem midiática. Neste sentido, educadores precisam elaborar pedagogias críticas que discutem os princípios do ver/interpretar, para analisar as consequências do pensamento moderno na desigual sociedade que vivemos. Entendendo os caminhos de legitimação e dos processos de apropriação, o impacto da aprendizagem pode ir além das paredes da sala de aula.

Como metodologia adotada para este estudo, realizamos uma reflexão bibliográfica que busca ressaltar a importância da atualização escolar em diversos sentidos que podem impactar no desenvolvimento educacional. Para tanto, trazemos notas sobre a relação entre artes, educação e cultura digital, destacando como essa dinâmica pode ser potente na escolha de conteúdos (BARBOSA, 1991). Consideramos também o papel das imagens na constituição do indivíduo (BARTHES, 1990; RANCIÈRE, 2012) e refletimos sobre processos de curadoria na educação (DINIZ, 2021). Torna-se evidente os desafios da educação estética e sensível (PAGNI, 2014; DUARTE-JUNIOR, 1984), que busca proporcionar liberdade e autonomia na experiência (FREIRE, 1986; LARROSA, 2002; RANCIÈRE, 2002). Essas reflexões terminam por afirmar a importância do processo relacional na educação e na sociedade (BOURRIAUD, 2009).

PROBLEMATIZAÇÃO COLETIVA

Com a expansão das novas tecnologias a reconfiguração foi generalizada, afetando

diversos setores da sociedade. Antes, na cultura de massa, o público estava numa posição passiva de consumo e crítica dos conteúdos veiculados em rádio, jornal impresso e televisão. Já na cibercultura, tanto a leitura quanto a escrita foram ampliados, pois passamos a ler, escrever, produzir e criticar no ambiente virtual, criando novos nichos de relações e interesses. As pessoas começaram a se agregar livremente de forma aberta no mundo virtual, tensionando padrões estabelecidos e influenciando modos de viver, trabalhar e estudar (LÉVY, 2009).

As formas de educação implantadas nas últimas décadas sofreram mudanças alinhadas com o contexto de globalização, instituído e controlado por organizações neoliberais (LIBÂNEO, 2016). Desde os anos 1980, políticas internacionais vem orientando diversas ações em países emergentes com problemas financeiros, que ficam reféns de empréstimos e controlados por instituições internacionais. Em contrapartida, são obrigados a desenvolver programas nas áreas de saúde e educação seguindo critérios do mercado internacional. Assim, os currículos escolares acabam subordinados às lógicas de contenção da pobreza e manutenção/ampliação da competitividade de países emergentes no contexto da globalização, em busca do seu crescimento econômico. Tais políticas governamentais visam adequar as escolas às necessidades da economia e os parâmetros curriculares são baseados num projeto social financeiro, ao invés de uma via pedagógica e plural de ensino-aprendizagem.

Essa crise na educação brasileira foi agravada pela pandemia de COVID-19, onde diversas fragilidades no sistema educacional foram expostas, agora incluindo o retrocesso na aprendizagem, o aumento das desigualdades e o abandono escolar. Historicamente, a escola pública no Brasil tem diversos problemas estruturais e poucas disponibilizam acesso à internet de forma gratuita e com qualidade para toda a sua comunidade (docentes, discentes e funcionários). Sem contar o aumento da violência nas escolas criada por um recente discurso político de ódio contra o conhecimento (manifestações defendendo a “escola sem partido”, filmagem sem autorização, doutrinação conservadora, militarização, criticando uma fantasiosa balbúrdia universitária, e etc.), que invadiu o cotidiano educacional trazendo

inquietações e anseios crescentes. Diante deste “dilúvio” de novos medos, símbolos, imagens, áudios e escritas, cabe aos professores e professoras o desafio de construírem uma “arca do aprendizado” segura para seus estudantes atravessarem sua vida escolar.

A escola ainda é o melhor lugar e caminho para transformação política, inclusão e igualdade social, onde os estudantes podem desenvolver conhecimentos significativos e criticidade para perceberem como o mundo está constituído. Neste percurso podem tanto buscar suas oportunidades emancipadoras quanto combater a desinformação e ações irracionais. Sabemos que não é possível implementar tecnologia digital nas aulas de todas as escolas públicas, onde falta estrutura básica como segurança, biblioteca, refeitórios, banheiros adaptados, quadra de esportes e ateliês de arte. Mas também não basta uma sala cheia de computadores, pois falta valorização e formação adequada dos profissionais, sem falar das imprescindíveis mudanças pedagógicas: a forma de aprender e ensinar ainda não segue uma linha de fundamentos expressivos para uma abordagem crítica de leitura do mundo.

Portanto precisamos de uma série de atualizações na estrutura, no conteúdo e na formação de educandos e educadores, buscando integrar de forma efetiva a arte, a educação e a cultura digital. Numa abordagem que combine elementos analógicos e digitais, podemos potencializar o processo educacional, promovendo o desenvolvimento de reflexões criativas, críticas e colaborativas. Assim, as formas tradicionais de ensino e aprendizagem não seriam completamente substituídas, pois teriam o complemento tecnológico de recursos de ensino, tornando o aprendizado mais relevante, estimulante e inclusivo. A integração da arte contemporânea e a cultura digital como recursos pedagógicos, pode proporcionar aos estudantes astúcias necessárias para se adaptarem e prosperarem de forma ativa e criativa num mundo em constante evolução.

UMA IMAGEM E ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM

O da Biblioteca Nacional da França possui uma coleção de ilustrações futuristas feitas

pelo artista Jean-Marc Côté, que no ano de 1899 buscou imaginar como seria a vida no ano 2000. Certamente influenciado pela ebulição da Segunda Revolução Industrial (1850/70 a 1920/30) impulsionada pela eletricidade e o petróleo que motivaram diversas inovações, entre suas criações chama atenção a ilustração abaixo: um professor operando uma máquina que transmite o conhecimento direto para os alunos. Hoje parece cômico, mas esta ilustração documenta as expectativas do futuro sob o olhar daquela época, revelando subjetividades e valores daquele presente/passado.

Figura 01: “No ano 2000 – a Escola”, Jean-Marc Côté (França, 1910).

Fonte: Biblioteca Nacional da França. Disponível em: <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45804133r>>. Acesso em: 25 maio de 2023.

Na representação, as crianças estão quietas e sentadas em fila como no modelo bancário, atentas e usando capacetes de metal conectados por cabos elétricos, enquanto o professor coloca num funil os livros selecionados para um operador triturar. Cabe ao aparelho

elétrico extrair a informação dos manuais e introduzir automaticamente nos cérebros dos jovens, que esperam passivamente como receptores. A escola de massas, onde um professor com seu quadro ensina numa sala cheia de estudantes enfileirados, começou lá com a Revolução Industrial, um modelo fabril e modernista que atravessou séculos e chegou aos dias de hoje. Neste período a sociedade mudou, o mercado de trabalho mudou e mudaram os estudantes e professores. E a sala de aula mudou? Na previsão do ilustrador francês, a possibilidade de acessar informações por aparatos tecnológicos se confirmou, mas hoje graças à interatividade as relações são fluídas e dinâmicas e a construção do conhecimento é coletiva, na qual todos e todas podem produzir e compartilhar.

Exercícios de pensar o futuro mexem com o imaginário, podendo modificar as esferas sociais, principalmente na educação. Escolas com mais pátios, natureza, ateliês, quadras esportivas e tecnologias poderiam transformar substancialmente a sociedade. Na disciplina de Artes é possível relacionar o espaço físico, imagens, textos com a história pessoal de cada envolvido, incentivando a reflexão direta e indireta sobre os temas propostos. Neste sentido, os assuntos e referências não podem estar distantes da realidade local, representando e reforçando padrões coloniais, cabendo aos professores e professoras fazerem a curadoria destes conteúdos e ações progressistas.

Para tanto, é fundamental que os educadores de arte reconheçam em si a capacidade expressiva, propositiva e provocadora para despertar as criações artísticas. A liberdade de criação proporcionada pela tecnologia precisa de motivação e direcionamento para criar questionamentos críticos e reflexivos diante de montagens e intenções virtuais. Amadurecendo a leitura textual e imagética, a comunidade escolar pode fortalecer sua autonomia intelectual, para combater as *fake news* e apreciar as representações da realidade virtual.

PENSAMENTO PLURAL E DIVERSO

O conceito “educação” tem amplas perspectivas que superam a tradicional dinâmica de transmissão e aquisição de conhecimentos e habilidades, pois envolve diversas áreas e limites que influenciam na formação humana, na cultura e nas tramas sociais. Logo, é preciso planejar a carga horária escolar (geralmente distribuída em função das priorizadas disciplinas de português e matemática) de acordo com o complexo desenvolvimento do pensamento, pois é preciso desenvolver mais do que habilidades racionais voltadas para a lógica, linguagem e memorização.

No ensino de Artes podem aflorar vários temas, instigando novas percepções, ligações e até rupturas com ideias cristalizadas: as possibilidades são múltiplas e potentes. Entre as paredes da sala das escolas com seu quadro, suas mesas e cadeiras não comportam todas as expectativas desenvolvidas numa aula que precisa de diferentes materiais e espaços necessários para as práticas artísticas. Já a cultura digital depende de acesso à tecnologia e da construção colaborativa dos usuários da rede internacional de computadores, onde podem encontrar diversas oportunidades de expressão, ferramentas e informações. Logo, combinada com as artes, a tecnologia pode ampliar situações de ensino aprendizagem.

As práticas pedagógicas artísticas e digitais devem se alinhar aos interesses, valorizando expressões e vontades, criando um ambiente educacional estimulante e acolhedor. Na disciplina de Artes é possível conectarmos os conteúdos da linguagem escrita e da linguagem visual, exercendo potencialidades para despertar sentidos, imaginar e/ou representar realidades. Com esse recurso a comunidade escolar pode tramar novas relações, buscando a liberdade discente para criar imagens, resgatar memórias e despertar sentidos.

A escola é um espaço privilegiado para mobilizar relações estéticas contra a cultura de desinformação e irracionalismo recente que provocam medo, ódio e regressão cognitiva. Para se informar e libertar, a construção cognitiva não pode se limitar a atividades lógicas e racionais, portanto os educadores devem elaborar atividades criativas e reflexivas de forma crítica e estruturada com diversas mídias, temas e formas. Contra os interesses que questionam temas científicos com mentiras e teorias conspiratórias, os processos educativos

precisam aprofundar práticas analíticas e críticas que amadureçam a autonomia intelectual, enfrentando individualismos com atratividade midiática e informação.

Nesse contexto, a disciplina de Artes e a cultura digital podem desempenhar um papel fundamental na transformação da educação: através do uso de recursos tecnológicos é possível explorar e recombinar imagens, vídeos e símbolos, estimulando a criatividade, a expressão e o engajamento da comunidade escolar. Ao juntarmos arte contemporânea com a cultura digital na sala de aula podemos ampliar as possibilidades de ensino aprendizagem para educadores e estudantes. Essa abordagem deve superar a visão tradicional que relaciona a arte ao “dom celestial”, talento e trabalho manual, permitindo que o aprendizado seja mais significativo e relevante para todos os envolvidos.

As diversas experiências contribuem para o pensamento plural, necessário para uma leitura do mundo de forma crítica e reflexiva. É no convívio coletivo que educandos e educadores podem compartilhar vivências e conhecimento enquanto criam vínculos sociais. Partindo da hipótese de que todos os sujeitos (educandos e educadores) possuem uma inteligência igual, a educação e a pedagogia podem desenvolver o conhecimento pautado na igualdade e curiosidade (RANCIÈRE, 2002). Usando a tecnologia na arte para aprender e ensinar, a escola pode estimular uma “emancipação mediada”, mas com liberdade: cabe aos docentes escolherem conteúdos que despertam debates e autonomia nas discussões, para que estudantes possam construir narrativas do mundo, no seu mundo (FREIRE, 1986).

Como já destacamos, os espaços físicos das escolas públicas são insuficientes e a formação científica tem sido desvalorizada com um currículo centrado no desenvolvimento de habilidades, competências e práticas racionais, que visam um emprego precário e uma vida atrelada ao trabalho. Neste contexto as conexões entre arte e educação podem ser ressignificadas através da cultura digital, potencializando de maneira crítica e reflexiva produções da comunidade escolar.

Nos tempos atuais circulam opiniões extremistas e propostas totalizantes, que buscam conservar as estruturas dos colonizadores, sem brechas para dúvidas e debates. A pluralidade

do pensamento propicia progresso e diferentes formas de se relacionar, pois experimentamos a diversidade dos modos de pensar e existir no mundo. Educadores devem mediar a construção de narrativas e saberes, não como um exercício de transmissão ou tradução, mas um momento de troca, buscando inquietações e discutindo a potência dos conteúdos estudados (BARBOSA, 1991). É no convívio e cruzamento das diferenças no campo social, cultural e tecnológico que podem surgir saberes relevantes no espaço escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modos de pensamentos e práticas que se desenvolvem com o crescimento da cultura digital exige mais do que equipamentos e pessoas conectadas na rede: neste fluxo contínuo é preciso compreender como as imagens são geradas e veiculadas, para que os estudantes possam fazer associações com aquilo vêem e vivem, encontrando na leitura da imagem um potente meio de aprender. Trabalhar com a arte é articular o contato sensível e estético com a realidade, tempo e espaço, abrangendo a percepção das relações entre pessoas, materiais e o corpo. Sendo assim, para promover e ampliar o desenvolvimento afetivo, cognitivo, moral e estético da sua comunidade, a organização da gestão escolar precisa buscar caminhos diversos, que também mobilizem saberes criativos e experimentais, além das teorias e práticas racionais.

É um grande desafio fomentar a cultura digital como política pública na educação, nas mais de 130 mil escolas espalhadas pelo território nacional. Segundo o Censo da Educação Básica 2022, do montante dos 85,4% de estudantes matriculados no Brasil que estudam nas redes públicas, somente 43,4% dos estudantes têm acesso à internet da escola. Ainda sobre a disponibilidade de recursos tecnológicos no ensino fundamental, chama atenção que 84,8% das escolas públicas já possuem internet instalada, mas a prioridade são as ações administrativas. Ou seja, ainda falta investimento para que o acesso seja igualitário e qualificado. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta nas competências gerais da

educação básica o desafio de educar os estudantes para o “exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade” (BRASIL, 2018, p. 9), um texto muito bonito, mas difícil de colocar em prática sem estrutura adequada e valorização profissional.

A comunidade escolar não pode apenas consumir tecnologia, pois a formação acontece principalmente na troca de experiências, não funciona como uma transmissão mecanizada e passiva de conhecimento. Por muito tempo, o poder hegemônico de origem europeia ditou regras e normas de consumo, colonizando corpos, mentes e práticas, por isso é essencial fazer uma atenta mediação que reflita com referências decoloniais. A falta de cultura digital no letramento básico, como uma premissa basilar da formação, afeta tanto estudantes quanto educadores que poderiam ser consumidores e produtores na tecnologia, promovendo a autoria na vida pessoal e coletiva. Assim poderiam ressignificar o currículo e fomentar o pensamento plural vivenciando situações criativas no meio digital. Isto não se trata de reformar o ensino, criando uma nova disciplina ou habilidade, pois de maneira transversal a cultura digital pode potencializar conhecimentos e aprendizados na escola, especialmente nas Artes.

Esperamos que este trabalho possa contribuir para a importância da atualização escolar em diversos sentidos, apontando para as potentes mudanças que cultivem a pluralidade de ideias e ações, a valorização de profissionais e outras perspectivas para o ensino. Mesmo sabendo da sua relevância, também é preciso pensar a educação sem depender dos equipamentos tecnológicos, para que educadores e educandos aprendam a principal lição da cultura digital: problematizar juntos para produzir conteúdos de forma coletiva, ativa e aberta, construindo autonomia para ler o mundo criticamente. A comunidade escolar precisa de um amplo plano de práticas plurais e investimentos, desta forma a cultura digital e as Artes poderão contribuir de maneira mais significativa no processo pedagógico, ampliando e gerando relevantes reflexões, sentidos e representações.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Ana Mae. **A imagem no ensino da arte**. São Paulo: Perspectiva, 1991.
- BARTHES, Roland. “A mensagem fotográfica” e “A retórica da imagem”. In: **O óbvio e obtuso**: ensaios sobre fotografia, teatro, cinema e música. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, pp. 11-43.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Básica 2022**: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2023.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.
- BOURRIAUD, Nicolas. **Estética Relacional**. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- DUARTE-JÚNIOR, João Francisco. **Fundamentos Estéticos da Educação**. 3ªed. Campinas: Papirus, 1994.
- FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986.
- LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. In: **Revista Brasileira da Educação**, n. 19, jan/fev/mar/abr, Rio de Janeiro: ANPED, 2002.
- LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. (Trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: Editora 34, 2009.
- LIBÂNEO, José Carlos. Políticas Educacionais no Brasil: Desfiguramento da escola e do conhecimento escolar. In: **Cadernos de Pesquisa**, 46(159), Jan-Mar, 2016, p. 38–62.
- PAGNI, Pedro Ângelo. **Experiência estética, formação humana e arte de viver: desafios filosóficos à educação escolar**. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
- RANCIÈRE, Jacques. **O Espectador Emancipado**. Editora: WMF Martins Fontes. SP. 2012.
- RANCIÈRE, Jacques. **O mestre ignorante - Cinco lições sobre a emancipação intelectual**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

Como citar este texto:

BRACCHI, Daniela N.; SILVA, Carlos E. G. Atualizações pendentes: notas sobre artes, educação e cultura digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.